

Diseño de un filtro orgánico para el tratamiento de aguas residuales: una alternativa sostenible de bajo costo

Rafael Cruz Cruz, José Reyes Osorio, Mario José Romellón Cerino, María Berzabé Vázquez Gonzalez, Juan Manuel Urrieta Saltijeral

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa

Resumen

La situación cada vez se pone más crítica en las pequeñas ciudades y comunidades rurales, donde las actividades de agricultura es una actividad tradicional donde las aguas residuales sin tratamientos son utilizadas para fines de riego. A ello hay que agregarle que los remanentes son conducidos a los ríos, lagunas o cuerpos de aguas más próximos, esto ocasiona contaminación para los mantos freáticos. Los altos índices de enfermedades de piel o diarreicas en estas zonas son consecuencia de esta problemática que cada día va en aumento.

Sin embargo, además de las buenas prácticas de higiene para el uso adecuado de las aguas residuales, existen tecnologías alternativas de bajo costo para su tratamiento que pueden ser adoptadas y manejadas por los usuarios de dicha tecnología, como lo es el uso de filtros orgánicos para tratamiento de agua residuales elaborado a partir de material orgánico como es la cascara de naranja, fibra de olote de maíz, y moringa oleífera para su última etapa de filtrado para la purificación y potabilización de agua.

Abstract

The situation is becoming increasingly critical in small towns and rural communities, where agricultural activities are a traditional activity where untreated wastewater is used for irrigation purposes. To this must be added that the remnants are conducted to the nearest rivers, lagoons or bodies of water, this causes pollution for the cold mantles. The high rates of skin or diarrheal diseases in these areas are a consequence of this problem that is increasing every day.

However, in addition to good hygiene practices for the proper use of wastewater, there are low-cost alternative technologies for wastewater treatment that can be adopted and managed by users of such technology, such as the use of organic filters for wastewater treatment made from organic materials such as orange peel, corn fiber, and moringa oleífera for its last stage of filtering for the purification and purification of water.

Palabras Clave: Olote de maíz, cascara de naranja, moringa oleífera, filtro y fibras

Keywords: Corn kernel, orange peel, moringa oleífera, filter and fibers

1. INTRODUCCIÓN

Cada día que transcurre en nuestro planeta existe un mayor reto al que enfrentaremos toda la humanidad y es el tener acceso agua limpia y de calidad, ya que esta a su vez cada día se vuelve un factor limitante para las diversas actividades humanas, debido a que no está siendo tratada adecuadamente después de sus diferentes usos en los procesos industriales de diferentes indoles, No solo afecta las actividades de humana, sino que también afecta al ecosistema causando serios daños a la estabilidad y equilibrio de estos provocando que la contaminación por agua residual llegue a zonas donde actualmente se consideran protegidas por los gobiernos, la contaminación de agua se está volviendo un problema social.

El hablar de agua contaminada se tornada más crítica para las pequeñas ciudades o comunidades rurales donde la actividad económica se ve afectada por las aguas residuales, debido a que sus actividades se fundamentan en la agricultura siendo está la actividad principal, donde son utilizadas las aguas residuales para el riego de los campos de cultivo y gran parte de ella son vertidas en los mantos freáticos (ríos, lagunas y cuerpos de agua), esto provoca de igual forma enfermedades a las personas que habitan cerca de las aguas contaminadas.

Es por ello que en la presente investigación se propone crear un filtro para el tratamiento de aguas residuales que cada día afectan más nuestro entorno, el cual será a partir de la fibra de naranja, olote de maíz y semilla de Moringa Olífera.

2. METODOLOGÍA

Durante el desarrollo de la presente investigación se plantea realizar las siguientes etapas para el diseño del filtro para aguas residuales, cada una de ellas serán sujetas a modificaciones de acuerdo con las necesidades propia y acorde a lo que se pretende lograr. Ver figura 1.

Figura 1. Prototipo del filtro orgánico

ETAPA 1 – Clasificación de residuos vegetales para su aprovechamiento

Se realiza una selección de la materia prima a utilizarse como son las cáscaras de naranjas que ya se encuentren en sus etapas de maduración, para el caso de los olotes de maíz serán aquellos que ya se les haya extraído los granos de maíz, de igual se seleccionara las vainas de moringa oleifera para la extracción de las semillas las cuales deberán estar maduras.

ETAPA 2 – Preparación y procesamiento de materias primas vegetales

En esta etapa se lleva a cabo el lavado y troceado de la cáscara de naranja y los olotes de maíz, así como la extracción de las semillas de moringa oleifera. Posteriormente, los materiales son sometidos a un proceso de molienda: del olote de maíz y la cáscara de naranja se obtienen fibras de diferentes granulometrías (gruesas, medianas y finas), mientras que las semillas de moringa se procesan hasta obtener un polvo fino. Este procesamiento permite acondicionar los materiales para su uso como componentes filtrantes. Ver Tabla 1.

Tabla 1. Procesamiento de materias primas vegetales.

No. de muestra	Material	Peso inicial (g)	Peso final (g)	Rendimiento (%)	Granulometría obtenida	Observaciones
1	Cáscara de naranja	---	---	---	---	---
2	Olote de maíz	---	---	---	---	---
3	Semillas de moringa	---	---	---	---	---

ETAPA 3 – Secado y diseño del sistema de empaque para filtración

Se llevará a cabo el secado de los tres componentes vegetales procesados —cáscara de naranja, olote de maíz y semillas de moringa oleifera— con el fin de conservar sus propiedades y facilitar su manipulación.

Posteriormente, se diseñará el sistema de empaque que contendrá estos materiales, considerando su aplicación en procesos de filtración de aguas residuales. El diseño incluirá la selección de materiales adecuados para asegurar la funcionalidad y resistencia del empaque durante las pruebas. Ver tabla 2.

Tabla 2. Registro de datos: Secado y diseño del sistema de empaque

No. de muestra	Peso húmedo (g)	Peso seco (g)	Tiempo de secado (h)	Temperatura de secado (°C)	Humedad final (%)	Observaciones
Cáscara de naranja	---	---	---	---	---	---
Olote de maíz	---	---	---	---	---	---
Semillas de moringa	---	---	---	---	---	---

ETAPA 4 – Diseño, implementación y validación del sistema de filtración

Se diseñará un prototipo en PVC que integrará los filtros elaborados con fibras de cáscara de naranja, olote de maíz y polvo de moringa oleífera. Este prototipo será utilizado para realizar pruebas con aguas residuales, con el objetivo de evaluar la eficacia del sistema de filtración. A partir de los resultados obtenidos en los análisis pertinentes, se realizarán ajustes tanto en el diseño del prototipo como en los procesos involucrados, buscando optimizar el desempeño del sistema. Ver figura 2.

Figura 2. Diseño de filtros con diferentes medidas de fibras

ETAPA 5 – Rediseño del prototipo y ajuste de procesos según resultados experimentales

Se realizará el diseño de un prototipo que permita ejecutar diferentes pruebas con aguas residuales, integrando los materiales filtrantes desarrollados. A partir de los resultados obtenidos en estas pruebas, se llevarán a cabo ajustes y rediseños en los procesos y en el prototipo, con el objetivo de optimizar la eficiencia del sistema de filtración. De acuerdo a la figura 3.

Figura 3. Tipos de filtros para llevar a cabo el proceso de tratamiento de aguas residuales

3. RESULTADOS

Se espera que el sistema de filtración desarrollado con materiales vegetales —cáscara de naranja, olote de maíz y moringa oleifera— logre una reducción significativa en los parámetros de contaminación presentes en aguas residuales utilizadas en zonas rurales. Los análisis físicoquímicos, químicos y microbiológicos permitirán evidenciar mejoras en: Turbidez, color y olor, pH, DQO y DBO₅, Concentraciones de nitratos, nitritos, fosfatos y metales pesados, Presencia de coliformes fecales y *Escherichia coli*.

Se anticipa que los resultados estarán dentro de los límites permisibles establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-2021, lo que validaría el uso de esta tecnología como una alternativa viable para el tratamiento descentralizado de aguas residuales.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La discusión se centrará en el comportamiento de cada componente vegetal dentro del sistema de filtración, destacando sus propiedades adsorbentes, coagulantes y antimicrobianas. Asimismo, se analizará la viabilidad técnica y económica del prototipo, considerando su potencial de implementación en comunidades con acceso limitado a tecnologías convencionales de tratamiento de agua.

Se anticipa que el sistema cumpla con los límites establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-2021, lo que validaría su uso como una alternativa sostenible, accesible y eficaz para el saneamiento de aguas residuales. Esta tecnología contribuiría a la mejora de la calidad del agua, la reducción de riesgos sanitarios y la protección de los cuerpos receptores, promoviendo el uso responsable del recurso hídrico y fortaleciendo la resiliencia ambiental en zonas rurales.

En conclusión, el proyecto representa una solución innovadora basada en principios de economía circular y aprovechamiento de residuos agroindustriales, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 6: Agua limpia y saneamiento, y el ODS 12: Producción y consumo responsables.

REFERENCIAS

- [1] Huamán Cuespán, C. E. (2018). Uso de materiales orgánicos como filtros en el tratamiento de aguas residuales provenientes de granjas porcícolas [Tesis de maestría, Universidad Nacional Agraria de la Selva]. Repositorio Institucional UNAS. <https://repositorio.unas.edu.pe/items/96f248a9-c2db-4ffa-9bod-233338436dab>
- [2] Barecha Dandesa, D., Akuma, D. A., & Alemayehu, E. (2023). Water purification improvement using Moringa oleifera seed extract pastes for coagulation followed by scoria filtration. *Heliyon*, 9(7), e17420. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17420>
- [3] Oliveira, D. S. de, Nascimento, R. S. do, & Donadel, C. B. (2024). Enhancing accessibility to water treatment: An economical and sustainable method for producing a Moringa oleifera-based natural coagulant through paper filtration. *MethodsX*, 13, 103060. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2024.103060>
- [4] Lenzuni, M., Demichelis, F., Basbus, J. F., Barbucci, A., Savorani, F., Tommasi, T., & Casazza, A. A. (2025). Microalgae-based bioremediation of olive mill wastewater: Technical and environmental evaluations using orange peel and orange peel-derived biochar. *Sustainable Materials and Technologies*, 43, e01338. <https://doi.org/10.1016/j.susmat.2025.e01338>
- [5] Neisan, R. S., Cata Saady, N. M., Bazan, C., & Zendeheboudi, S. (2025). Optimization of arsenic removal from water using novel renewable adsorbents derived from orange peels. *Waste Management Bulletin*, 3(2), 21–35. <https://doi.org/10.1016/j.wmb.2025.02.006>
- [6] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2021). Que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación (NOM-001-SEMARNAT-2021). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5614331&fecha=11/03/2022.
- [7] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (1996). NOM-002-SEMARNAT-1996: Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Diario Oficial de la Federación. <https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-002-semarnat-1996>.
- [8] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (1997). NOM-003-SEMARNAT-1997: Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público. Diario Oficial de la Federación. <https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-003-semarnat-1997/>
- [9] Secretaría de Salud. (1994). NOM-127-SSA1-1994: Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Diario Oficial de la Federación. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/117459/NOM-127-SSA1-1994.pdf>
- [10] Secretaría de Salud. (2002). NOM-230-SSA1-2002: Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo. Diario Oficial de la Federación. <https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-230-ssa1-2002>.
- [11] Logsdon, G. S. (2008). *Water filtration practices: Including slow sand filters and precoat filtration* (1ª ed.). American Water Works Association.
- [12] Sparks, T., & Chase, G. (2015). *Filters and filtration handbook* (6ª ed.) [Libro electrónico en PDF]. Butterworth-Heinemann. https://books.google.com/books/about/Filters_and_Filtration_Handbook.html?id=tGniCgAAQBAJ
- [13] Peer, D. (2025). *Principles of natural water filtration and purification* [Libro electrónico en PDF]. Editorial Mediabrook. <https://mediabrook.com/downloads/natural-water-filtration-ebook/>
- [14] Comisión Nacional del Agua. (2007). *Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento: Diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales. Filtros anaerobios de flujo ascendente* [PDF]. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. <https://files.conagua.gob.mx/conagua/mapas/SGAPDS-1-15-Libro29.pdf>
- [15] Hamm, R. (2013). *Filtro casero para agua potable* (O. Suárez, Ed.) [Libro electrónico Kindle]. Amazon. <https://www.amazon.com/Filtro-Casero-para-Potable-Spanish-ebook/dp/BooH6Q1QQ8>
- [16] Buitrago León, I. A., Arboleda Valencia, J., & Jaramillo Gómez, L. A. (2023). *Teoría y práctica de la purificación del agua potable* (Tomo 2, 4ª ed.) [Libro electrónico en PDF]. Ecoe Ediciones. <https://www.ecoediciones.mx/wp-content/uploads/2024/03/9789585036499-9789585036505-teoria-y-practica-de-la-purificacion-del-agua-potable-tomo-2-4ta-edicion.pdf>

Correo de autor de correspondencia: jose.reyeso@villahermosa.tecnm.mx; jreyeso@itvillahermosa.edu.mx